

De waarschijnlijkheid, dat de 3 prijzen in de eerste 5 trekkingen op *één bepaalde* manier zullen tot stand komen is dus voor iedere bepaalde manier

$$\frac{1}{90} \times \frac{1}{89} \times \frac{1}{88}$$

Bovendien kunnen we nog de volgende vragen behandelen:

Op hoeveel bepaalde manieren kunnen de 3 prijzen bij de 5 trekkingen te voorschijn komen m.a.w. hoeveel groepen van de volgende soort zijn mogelijk b.v.

Trekking	1	2	3	4	5
	niet	prijs	niet	prijs	prijs

Het antwoord hierop luidt: Op evenveel manieren als ik 5 elementen, waarvan 2 (de nieten) gelijk zijn, permuteeren kan

P ₁	P ₂	P ₃	N	N
P	N	P ₂	P ₃	N
P ₁	N	N	P ₂	P ₃ enz.

Hier gebruiken we dus de vroeger afgeleide formule $P = \frac{n!}{m!}$

welke in ons geval wordt $P = \frac{5!}{2!} = 5 \times 4 \times 3$

We redeneeren nu verder.

De waarschijnlijkheid van een permutatie van 3 prijzen in de eerste 5 trekkingen is zooals we gezien hebben

$$\frac{1}{90} \times \frac{1}{89} \times \frac{1}{88}$$

Er zijn $\frac{5!}{2!}$ permutaties mogelijk, die in de eerste 5 trekkingen 3 prijzen leveren. Volgens den regel van de totale waarschijnlijkheid is dus de waarschijnlijkheid, dat in de eerste serie van 5 trekkingen een of andere willekeurige permutatie 3 prijzen zal vertoonen

$$\frac{5!}{2!} \times \frac{1}{90} \times \frac{1}{89} \times \frac{1}{88} = \frac{1}{11748}$$

Immers we wisten, dat de waarschijnlijkheid, dat op een bepaalde manier in de eerste 5 nummers 3 prijzen zijn is

$$\frac{1}{90} \times \frac{1}{89} \times \frac{1}{88}$$

Deze *bepaalde* manieren kunnen op $\frac{5!}{2!}$ elkaar uitsluitende manieren tot stand komen.

Dat de gebeurtenis op *een of andere* bepaalde manier tot stand komt heeft dus een waarschijnlijkheid van

$$\frac{1}{90} \times \frac{1}{89} \times \frac{1}{88} + \frac{1}{90} \times \frac{1}{89} \times \frac{1}{88} + \dots \frac{5!}{2!} \text{ maal}$$

geeft $\frac{5!}{2!} \times \frac{1}{90} \times \frac{1}{89} \times \frac{1}{88}$

Dit vraagstuk kan men als volgt generaliseeren. Indien
 n het aantal loten
 t het aantal trekkingen
 p het aantal prijzen

voorstelt, dan luidt de formule van de waarschijnlijkheid om in een serie van t trekkingen alle prijzen op een of andere manier te trekken als volgt

$$W = \frac{t!}{(t-p)!} \cdot \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n-1} \cdot \dots \cdot \frac{1}{n-(p-1)} \dots \dots \dots (1)$$

Men zal wellicht vragen of wij ons met problemen aan het loterijspel ontleend niet ver verwijderen van de theorie der steekproeven. Inderdaad zal blijken, dat het beheerschen van problemen van de soort, zooals hierboven behandeld is, ons bijna onmiddellijk een blik gaat gunnen in de vraagstukken, die ook bij de steekproeven ter sprake komen. Hieruit zou men dan kunnen concludereen, dat nu al duidelijk is, dat de steekproef controle blijkt neer te komen op een „gokje”, mogelijksterwijs nog op een „gokje” dat goede kansen biedt, maar waar toch ook „nieten” in zullen worden aangetroffen. En men zou kunnen zeggen, dat de accountant, die steekproeven toepast zonder zijn waarschijnlijkheden uit te rekenen dommer doet dan een bridge-speler, die behoorlijk de kansen, die in zijn kaart zitten, taxeert. Ofschoon zeer „à la mode” is deze redeneering niet zeer weten-

schappelijk en ik moet na deze korte onderbreking den lezer, die zoo geduldig is mij te volgen, verzoeken, weer met mij het terrein der grauwe theorie te betreden.

(Wordt vervolgd)

S. KLEEREKOPER

INTERNATIONAAL ACCOUNTANTS CONGRES 1933

In het nummer van 28 Januari 1933 van The Accountant staan de volgende bijzonderheden vermeld omtrent het te Londen te houden Accountantscongres.

Als Voorzitter van het Congres zal optreden The Rt. Hon. Lord *Plender*, G.B.E. LL.D., F.C.A.

Vice Voorzitter is Sir *James Martin*, M.B.E., F.S.A.A.

Organiseerende Vereenigingen

- The Society of Accountants in Edinburgh
- The Institute of Accountants and Actuaries in Glasgow
- The Society of Accountants in Aberdeen
- The Institute of Chartered Accountants in England and Wales
- The Society of Incorporated Accountants and Auditors
- The Institute of Chartered Accountants in Ireland
- The Corporation of Accountants
- The London Association of Accountants

Het Congres zal gehouden worden van 17—21 Juli 1933. Het volgende programma werd vastgesteld:

Maandag 17 Juli

- 11 uur v.m. Dienst in Westminster Abbey
Er bestaat gelegenheid de Abbey na den Dienst te bezichtigen.
- 2.30 n.m. Welkomstrede door den Voorzitter in Grosvenor House.
- 9 n.m. Ontvangst in Grosvenor House.

Dinsdag 18 Juli

- 10—11.30 v.m. Inleiding over het onderwerp „International Finance” door Sir *Josiah Stamp*, G.B.E., D.Sc., F.S.A.A.
- 11.30—1 n.m. Inleiding over het onderwerp „Exchange Fluctuations in relation to Accounting as regards Operating Results and Asset Values” door Mr. *A. E. Cutforth*, C.B.E., F.C.A.
- 1—2.30 n.m. Lunch. Gedelegeerden en buitenlandsche Accountants zullen tot een lunch in Grosvenor House worden uitgenoodigd.
- 2.30—5 n.m. Inleiding over het onderwerp „The control of Charges and Profits of Statutory Undertakings in Private or Public Ownership and the Accounts relating thereto, e.g. Railways, Docks and Harbours, Water, Gas, Electricity, Tramways,” door Mr. *William Cash*, F.C.A.
- 8.30 n.m. Theaterbezoek.

Woensdag 19 Juli

- 10—11.30 v.m. Inleiding over het onderwerp „Holding and Subsidiary Companies: Accounting principles involved in the treatment of earnings and valuation of holdings” door Sir *Albert Wyon*, K.B.E., F.C.A.
- 11.30—1 n.m. Inleiding over het onderwerp „Accounting as an Aid to Commerce” door Prof. *W. Annan*, C.A.
- Inleiding over het onderwerp „Mechanical Accounting”, door Mr. *Robert Ashworth*, F.C.A., F.S.A.A.

- 1—2.30 n.m. Lunch. Gedelegeerden en buitenlandsche Accountants zullen tot een lunch in Grosvenor House worden uitgenoodigd.
- 2.30—5 n.m. Inleiding over het onderwerp „Capitalist Combinations in Industry, in the Light of Present-day Needs” door Mr. *Hewetson Nelson*, F.S.A.A.
- 7.30 n.m. Banket in Guildhall.

Donderdag 20 Juli

Bezichtiging van diverse bezienswaardigheden, waarvan de nadere bijzonderheden nog bekend zullen worden gemaakt.

Golfwedstrijden.

's Namiddags geven Lord and Lady *Plender* een Garden Party op Ovenden House, Sundridge, Kent; tocht per touring-car.

's Avonds zullen de gedelegeerden tot een niet-officieel diner bij leden van het Comité worden genoodigd.

Vrijdag 21 Juli

- 10—1 n.m. Inleiding over het onderwerp „The Auditor's responsibility in Relation to Balance Sheets and Profit and Loss Accounts from the British, Continental and American points of view” door Mr. *Henry Morgan*, F.S.A.A., Dr. *W. Voss*, Wirtschaftsprüfer, Berlin, and Colonel *H. Montgomery*, C.P.A., U.S.A.
- 1—2.30 n.m. Lunch. Gedelegeerden en buitenlandsche Accountants zullen tot een lunch in Grosvenor House worden uitgenoodigd.
- 2.30—5 n.m. Inleiding over het onderwerp „Depreciation and Obsolescence; Methods of Dealing with the same including Annual Appraisals”, door Mr. *H. G. Howitt*, D.S.O., M.C., F.C.A., en Mr. *A. S. Fedde*, C.P.A., U.S.A.
- 10 n.m. Bal in het Grosvenor House.

Maandag 24 Juli en de twee volgende dagen worden de gedelegeerden en de buitenlandsche Accountants uitgenoodigd een bezoek aan Schotland of Ierland te brengen, waar zij de gast zullen zijn van onderscheidenlijk de drie vereenigingen van Chartered Accountants of Scotland, en de Corporation of Accountants, Glasgow; of van het Institute of Chartered Accountants in Ireland.

Inleidingen.

De inleidingen zullen niet in extenso worden voorgelezen, doch door de inleiders beknopt worden weergegeven.

Na ontvangst van de namen der gedelegeerden en der buitenlandsche Accountants, die het Congres zullen bijwonen, zal het Comité uitnoodigingen zenden voor het openen van het debat. Afschriften der Inleidingen zullen zooveel mogelijk aan de gedelegeerden, die van buiten komen gezonden worden, vóór hun vertrek naar het Congres.

Excursies.

Bijzonderheden van de excursies zullen tijdig gepubliceerd worden. Naar men hoopt zal het mogelijk zijn om excursies naar Oxford en Cambridge, Windsor Castle, de haven van Londen, Hampton Court enz. te organiseeren. De aanwezigheid der dames zal zeer op prijs worden gesteld, daar speciale maatregelen zullen worden genomen om de dames aangenaam bezig te houden.

Bureau.

Het bureau voor het Congres is gevestigd in het Grosvenor House, Park Lane, London, W. 1 (ingang Mount Street) aan welk bureau gedelegeerden en buitenlandsche Accountants zich na aankomst gelieven te vervoegen. Dit Bureau zal vanaf Maandag 10 Juli geopend zijn, na welken datum de bezoekers hun post aan dit adres kunnen doen bezorgen.

Hotels.

Bezoekers van het Congres worden er aan herinnerd, dat de maand Juli buitengewoon druk in Londen is en dat vroegtijdig maatregelen genomen moeten worden om het gewenschte logies te verkrijgen. Het is raadzaam hierbij te vermelden, dat men het Accountantcongres gaat bijwonen, daar dan speciale tarieven kunnen worden aangeboden. Tarieven en bijzonderheden van gerecommendeerde hotels zijn opgegeven aan het Grosvenor House.

Ch. H.

Wij vestigen de aandacht op het feit, dat hier een Internationaal Congres werd georganiseerd, waar, wat de inleidingen betreft, Nederland — en dit land niet alleen — buiten werd gehouden. Onze Engelschen collega's geven blijk van een vreemde opvatting van internationaliteit, nu zij blijkbaar meenen, dat een congres internationaal mag heten, waarop slechts één Duitse spreker en voor het overige Engelschen en Amerikanen als inleiders optreden.

Indien men mocht meenen, dat men reeds internationaal handelt, doordat men alle nationaliteiten uitnodigt en haar gelegenheid geeft, om aan de discussies deel te nemen, dan kunnen wij den organisatoren van het congres de verzekering geven, dat men deze opvatting in Nederland niet deelt en dat er hier te lande ontslemming is gewekt door de wijze, waarop men in Engeland — en dat nog wel met de voorbeelden van Amsterdam en New-York voor oogen — de buitenlandsche collega's heeft terzijde gesteld.

Red.

BELASTINGVRAAGSTUKKEN

Red. P. K. NIEKERK

(Bijdragen en mededeelingen zende men aan den Secretaris der Redactie)

DE KAPITALISATIE DER NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP IN VERBAND MET DE WET OP DE DIVIDEND EN TANTIEMEBELASTING

Op het terrein der z.g. „besloten Naamlooze Vennootschappen” (dat zijn die N.V.en, wier aandelen zich bevinden in handen van één persoon of van een zeer kleine groep, die uit den aard der zaak ook alle macht in de N.V. uitoefent) treft men veelvuldig het type aan van de N.V. met een zeer gering geplaatst kapitaal. Het restant van het benodigde bedrijfskapitaal wordt dan, voorzoover dit niet kan worden verkregen uit eredielen, door outsiders te verlenen, door de(n) aandeelhouder(s) aan de N.V. ter beschikking gesteld in den vorm eener geldleening. Wat den vorm dezer geldleening betreft: soms geeft de N.V. daarvoor aan haar aandeelhouders obligaties uit (omtrent de aflossing waarvan meestal geen bindende be-